

UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021

TÍTULO: Valoración del impacto del sitio web “OTEPMI” para estudiantes de la carrera Educación lenguas extranjeras en la Universidad “Ignacio Agramonte Loynaz”.

AUTORES:

Ms.C. Karely Alonso Porro. Profesora Auxiliar del Departamento Docente de Enseñanza Militar de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación Norte km 5 ½. Camagüey CP 70100. Teléf. 58632761. e-mail: karely.alonso@reduc.edu.cu

Dr. C. Rolando Márquez Lizaso. (P.T) Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz. Centro de Estudios de Ciencias de la Educación (CECEDUC). Carretera Circunvalación Norte km 5 ½. CP 70100. Teléf. 54871182. e-mail: rolando.marquez@reduc.edu.cu

Lic. Yaimel González Leyva Profesor de Educación Laboral - Informática. Escuela Vocacional Máximo Gómez Báez. CP 70100. Teléf. 54176633. E – mail yaimel.gonzalez@reduc.edu.cu

TALLER: El empleo de las TIC como soporte de los procesos educacionales

RESUMEN

El sitio web “OTEPMI” se elaboró en la Universidad Ignacio Agramonte Loynaz como un recurso didáctico para fortalecer la educación patriótica que reciben los futuros profesores que se forman en las diferentes carreras pedagógicas. El uso de las páginas Web para el acceso interactivo a la información y las comunicaciones constituye un imperativo de la educación moderna, sin embargo es necesario además la evaluación de su implementación en la práctica pedagógica por lo que se propone como objetivo: evaluar el impacto que posee el sitio web “OTEPMI” en los contenidos relacionados con la educación patriótica para profesores en formación en la Universidad Ignacio Agramonte Loynaz. Se destaca, como problema científico: ¿Cómo evaluar, de manera integral el impacto del sitio web “OTEPMI” en el entorno educativo de la Preparación para la Defensa dedicada a la Educación patriótica de los profesores en formación en la Universidad Ignacio Agramonte Loynaz? Se fundamentan además para la evaluación del sitio web la utilización de métodos tales como, el método de expertos con la variante “Delphi”, entrevistas a los alumnos y profesores usuarios del sitio.

Palabras claves: evaluación de impacto, sitios web, educación patriótica.